

GIDROMODULLI TUMANLASHTIRISH ASOSIDA FERMER XO‘JALIKLARINING DEKADAVIY SUV TALABINI HISOBLASH ALGORITMI

Qudaybergenov Adilbay Abatbaevich¹, Qazimbetova Muxabbad Maxsetbaevna², Ispanova Jadira Paraxat qizi³, Raxmatullayev Baxodir Jandulla o‘g‘li⁴

¹t.f.f.d. (PhD), dotsent, Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy Universiteti doktoranti;

²f.-m..f.f.d. (PhD), Berdax nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti doktoranti;

³Berdax nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti tayanch doktoranti;

⁴Berdax nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18655376>

Annotatsiya. Tezisdagi qishloq xo‘jaligi ekinlari uchun dekada kesimida suv talabini hisoblashning algoritmi taklif etiladi. Algoritm gidromodulli tumanlashtirish tamoyiliga asoslanib, yer uchastkalarining grunt tuzilishi, yer osti suvlari sathi va ekinlarning namlikka talabchanligi xususiyatlarini hisobga olgan holda me‘yoriy parametrlar orqali dekadaviy netto suv talabi hosil qilinadi. Bunda sug‘orish normalarini vaqt bo‘yicha taqsimlash, har bir dekada uchun gektarga to‘g‘ri keladigan suv hajmini aniqlash hamda fermer va xo‘jalik darajasida agregatlash amaliyoti formallashtiriladi. Taklif etilgan yondashuv suvni rejalashtirish, limitlash va keyingi optimal taqsimlash masalalari uchun asosiy kirish ma‘lumotlarini shakllantirish imkonini beradi.

Kalit so‘zlar: gidromodulli tumanlashtirish, suv talabi, dekada kesimi, sug‘orish normasi, gidromodul, matematik modellashtirish, netto sarf, irrigatsiya tarmog‘i.

Kirish

An‘anaviy yondashuvlarda qishloq xo‘jaligi ekinlarining suv talabi ko‘pincha yillik yoki mavsumiy umumiy hajmlarda baholanadi. Biroq bunday hisoblar vaqt bo‘yicha (masalan, dekada kesimida) talab dinamikasini to‘liq aks ettirmasligi hamda hududiy sharoitlarga yetarlicha moslashtirilmagan bo‘lishi mumkin. Masalan, Issac va hammualliflar dekadaviy intervallarda tuproq namligi tanqisligiga asoslanib sug‘orish davriyligini baholagan [1].

Suv talabini hisoblashda muhim yondashuvlardan biri gidromodulli tumanlashtirish hisoblanadi. Ushbu usulda yer uchastkalari grunt tuzilishi, yer osti suvlari sathi va ekinlarning namlikka talabchanligiga ko‘ra hududiy miqyoslarga ajratiladi. Natijada har bir miqyos uchun suv me‘yorlarini alohida belgilash orqali suv resurslarini oqilona taqsimlash va boshqarish imkoni yaratiladi [2].

Zamonaviy tadqiqotlarda suv talabini bashorat qilish uchun gibrid modellar ham qo‘llanilmoqda. Xususan, IWRAM kabi modellarda mahalliy iqlim sharoiti, yog‘ingarchilik va atmosfera omillari hisobga olinib, suv talabining vaqt bo‘yicha o‘zgarishi tahlil qilinadi [3]. Shuningdek, iqlim o‘zgarishi sharoitida temperatura va yog‘ingarchilikka sezgirlikni baholash masalasi ham dolzarb bo‘lib, bu yo‘nalishda Nie va hammualliflar ishlarida meteorologik omillarning ta‘siri modellar asosida o‘rganilgan [4].

Dekadaviy hisoblashlarni amalga oshirishda sug‘orishlar soni, sug‘orish me‘yori, sug‘orish davri va 1 gektarga to‘g‘ri keladigan gidromodul kabi me‘yoriy parametrlar kirish

ma'lumoti sifatida qabul qilinadi. Ushbu parametrlarning namunaviy qiymatlari paxta ekini misolida 1-jadvalda keltirilgan bo'lib, ular Muxamedjanov va hammualliflar tomonidan taklif etilgan uslubiy manba asosida olingan [5].

1-jadval

Paxta uchun sug'orishlar intervali bo'yicha me'yoriy parametrlari

Ekin turi	Sug'orishlar soni	Sug'orish me'yori, m ³ /ga	Sug'orish muddatlari		Sug'orish davri, kun	Gidromodul, l/s·ga
			boshlanishi	tugashi		
paxta	1	600	21.05	10.06	21	0,331
	2	800	11.06	25.06	15	0,617
	3	900	26.06	10.07	15	0,694
	4	900	11.07	20.07	10	1,042
	5	900	21.07	31.07	11	0,947
	6	900	01.08	10.08	10	1,042
	7	800	11.08	25.08	15	0,617
	8	600	26.08	10.09	16	0,434
		6400			113	

Ushbu me'yoriy parametrlardan foydalangan holda sug'orish normalarini dekadalar bo'yicha taqsimlash, gektarga to'g'ri keladigan dekadaviy netto hajmni hisoblash va natijani fermer hamda xo'jalik kesimida agregatlash algoritmi quyida bayon etiladi.

Shuning uchun ushbu tezisda dekadaviy rejalashtirish talablarini hisobga olgan holda suv talabini hisoblashning yagona va qayta ishlatish mumkin bo'lgan tartibini shakllantirish maqsad qilib olindi. Taklif etilayotgan yondashuv gidromodulli tumanlashtirish asosida me'yoriy ma'lumotlarni vaqt bo'yicha (dekadalar kesimida) to'g'ri taqsimlashga tayanadi hamda natijada fermer xo'jaliklarining dekadaviy netto suv talabini aniq hisoblash imkonini beradi. Quyida ushbu hisoblash jarayonini bosqichma-bosqich amalga oshirishga mo'ljallangan algoritm keltiriladi.

Hisoblash algoritmi

Ushbu bo'limda fermer xo'jaliklarining dekadaviy netto suv talabini hisoblash algoritmi bayon etiladi. Algoritm gidromodulli tumanlashtirish asosida qabul qilingan me'yoriy parametrlarga tayanadi va sug'orish normalarini dekadalar kesimida to'g'ri taqsimlash orqali talab hajmini shakllantiradi. Jumladan, ekin turi bo'yicha sug'orishlar soni, sug'orish me'yori v , sug'orish davomiyligi τ va 1 gektarga gidromodul q qiymatlari 1-jadvalda keltirilgan bo'lib, manba sifatida [5] qabul qilinadi.

1-bosqich. Kirish ma'lumotlarini shakllantirish.

Quyidagi to'plamlar va elementlar aniqlanadi: fermerlar $f \in F$, ekin turlari $c \in C$, gidromodulli tumanlar $g \in G$, sug'orishlar tartibi $i \in I$ va dekadalar $d \in D$. Fermerning har bir ekin maydoni $A_{f,c}$ [ga] orqali ifodalanadi. Me'yoriy jadval asosida $v_{g,c,i}$ – sug'orish me'yori [m³/ga] va $[t_{g,c,i}^{st}, t_{g,c,i}^{end}]$ – har bir sug'orish uchun kalendar intervali hamda $\tau_{g,c,i} = t_{g,c,i}^{end} - t_{g,c,i}^{st} + 1$ – sug'orish davri [kun] qabul qilinadi. Har bir dekada uchun kalendar interval $[T_d^{st}, T_d^{end}]$ ko'rinishida aniqlanadi.

2-bosqich. Sug‘orish–dekada kesishuvi va ulushlarni aniqlash.

i – sug‘orish intervali bilan d – dekada kesishgan kunlar soni quyidagicha hisoblanadi:

$$L_{g,c,i,d} = \max\left(0, \min\left(t_{g,c,i}^{end}, T_d^{end}\right) - \max\left(t_{g,c,i}^{st}, T_d^{st}\right) + 1\right)$$

Shunda sug‘orish normasining dekadaviy ulushi quyidagicha aniqlanadi:

$$\tau_{g,c,i} = \sum_{d \in D} L_{g,c,i,d}, \quad p_{g,c,i,d} = \frac{L_{g,c,i,d}}{\tau_{g,c,i}}.$$

3-bosqich. 1 gektarga dekadaviy netto hajmni hisoblash.

Gidromodul tuman va ekin uchun d – dekadada 1 gektarga to‘g‘ri keladigan netto suv hajmi quyidagi formula orqali topiladi:

$$w_{g,c,d} = \sum_{i \in I} v_{g,c,i} \cdot p_{g,c,i,d} \quad [\text{m}^3 / \text{ga}]$$

4-bosqich. Fermerning dekadaviy netto suv talabini hisoblash.

f fermerga tegishli bo‘lgan $g(f)$ gidromodulli tumanga tegishli bo‘lsa, fermerning dekadaviy netto talabi:

$$R_{f,d} = \sum_{c \in C} A_{f,c} w_{g(f),c,d} \quad [\text{m}^3]$$

Natijada har bir fermer uchun dekadalar kesimida talab qatorlari $R_{f,1}, R_{f,2}, \dots$ shakllanadi.

5-bosqich. Xo‘jalik yoki tuman kesimida agregatlash.

Agar fermerlar muayyan xo‘jalik/klaster/hudud tarkibida birlashtirilgan bo‘lsa, dekadaviy netto suv talabi quyidagicha umumlashtiriladi:

$$R_{h,d} = \sum_{f \in F(h)} R_{f,d}$$

Bu bosqich suv resurslarini rejalashtirish va limitlash masalalarida hududiy talabni bir nuqtada ko‘rish imkonini beradi.

6-bosqich. Dekadaviy sarfga o‘tish.

Agar hisoblash natijalarini irrigatsiya tarmoqlarida quvvat cheklovlar bilan taqqoslash yoki boshqaruv rejimlarini baholash talab etilsa, dekadaviy hajm sarfga aylantiriladi. Dekadaning davomiyligi:

$$\Delta_d = 86400 \cdot L_d \quad [\text{s}]$$

bu erda L_d — dekada kunlari soni. Shunda agregat sarf:

$$Q_{h,d} = \frac{R_{h,d}}{\Delta_d}$$

Agar gektarga nisbatan dekadaviy gidromodul talab qilinsa, u quyidagicha hisoblanadi:

$$q_{g,c,d} = \frac{1000 \cdot w_{g,c,d}}{86400 \cdot \tau_{g,c,i}} \quad [\text{l/s} \cdot \text{ga}]$$

7-bosqich. Verifikatsiya shartlari.

Hisoblash natijalarining ichki to‘g‘riligini ta‘minlash uchun quyidagi muvofiqlik sharti tekshiriladi:

$$\sum_{d \in D} w_{g,c,d} = \sum_{i \in I} v_{g,c,i}.$$

Har bir sug‘orish intervali uchun ulushlar yig‘indisi 1 bo‘lishi shart:

$$\sum_{d \in D} p_{g,c,i,d} = 1.$$

Ushbu tengliklar bajarilsa, demak sug‘orish normalari dekadalar bo‘yicha to‘g‘ri taqsimlangan va umumiy me‘yoriy hajm saqlangan hisoblanadi.

Xulosa

Ushbu ishda gidromodulli tumanlashtirishga tayangan holda qishloq xo‘jaligi ekinlari uchun dekada kesimida netto suv talabini hisoblash algoritmi taklif etildi. Algoritm sug‘orish me‘yorlarini kalendar vaqt bo‘yicha to‘g‘ri taqsimlash, har bir dekada uchun 1 gektarga netto hajmni hisoblash hamda fermer va xo‘jalik darajasida agregatlashni formallashtiradi. Taklif etilgan yondashuv suvdan foydalanish rejalarini asoslash, dekadaviy limitlarni shakllantirish va keyingi bosqichlarda optimal taqsimot modellari uchun ishonchli hisoblash bazasini ta‘minlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. A. M. Issac, P. V. Raju, S. Joshi, V. V. Rao, “Decadal Trends in Field Level Irrigation Water Requirement Estimated by Simulation of Soil Moisture Deficit,” *Proceedings of the National Academy of Sciences, India Section A: Physical Sciences*, vol. 87, no. 4, pp. 901–910, Dec. 2017, doi: 10.1007/s40010-017-0458-2.
2. M. Khamidov, I. Urazbaev, Sh. Xamidova, “Hydro-modular zoning of irrigated lands in South Karakalpakstan and optimal irrigation regime for cotton,” presented at the The Third International Scientific Conference Construction Mechanics, Hydraulics And Water Resources Engineering (Conmechydro 2021 AS), Tashkent, Uzbekistan, 2023, pp. 030023. doi: 10.1063/5.0113264.
3. C. Dang *et al.*, “IWRAM: A hybrid model for irrigation water demand forecasting to quantify the impacts of climate change,” *Agricultural Water Management*, vol. 291, pp. 108643, Feb. 2024, doi: 10.1016/j.agwat.2023.108643.
4. W. Nie, B. F. Zaitchik, M. Rodell, S. V. Kumar, K. R. Arsenault, H. S. Badr, “Irrigation Water Demand Sensitivity to Climate Variability Across the Contiguous United States,” *Water Resources Research*, vol. 57, no. 3, pp. 2020WR027738, Mar. 2021, doi: 10.1029/2020WR027738.
5. Sh. Muxamedjanov, R. Sagdullaev, A. Muxomedjanov, *Metodika rascheta plana vodopolzovaniya i ob‘yoma podachi vody v fermerskie xozyaystva*. Tashkent: NIQ MKVK, 2019. [Elektron manba] URL: https://www.cawater-info.net/library/rus/methodology_calculate_water_use_plan.pdf